

SIRDARYO SHAROITIDA PHACELIA TANACETIFOLIA O‘SIMLIGINING O‘SISHI VA RIVOJLANISHI

GROWTH AND DEVELOPMENT OF PHACELIA TANACETIFOLI IN THE CONDITIONS OF THE SIRDARYO RIVER

Abdurashidova M.A.

Guliston davlat universiteti, o‘qituvchi

Annotatsiya. Ushu tezisdagi asal shira o‘simlik- *Phacelia tanacetifolia* o‘simligi o‘sishi, o‘simlik bioekologik xususiyatlari, urug‘ unib chiqishini dala va sharoitida aniqlash, Asal shira *Phacelia tanacetifolia* ning Sirdaryo sharoitida o‘shish va rivojlanish xususiyatlari haqida ma`lumot beradi.

Kalit so‘zlar: Asal shira *Phacelia tanacetifolia*, urug‘, unuvchanlik, tinim davri, ishlatilishi, harorat, namlik.

Abstract. This thesis provides information on the growth of the honeysuckle plant - *Phacelia tanacetifolia*, the bioecological characteristics of the plant, the determination of seed germination in the field and in conditions, and the characteristics of the growth and development of the honeysuckle *Phacelia tanacetifolia* in the conditions of the Syrdarya.

Keywords: Honeysuckle *Phacelia tanacetifolia*, seed, germination, dormancy period, use, temperature, humidity

Kirish. Dorivor *Phacelia tanacetifolia* o‘simligi bo‘yi maksimal 100sm ga yetadigan bir yillik o‘t o‘simlik. qattiq, tuklar bilan qoplangan. Poyasi tik, oddiy yoki zaif shoxlangan, bezli. Gullari juda ko‘p, zich, korimboz birikma soyabonlarda to‘plangan. Kosachada $4-6 \times 0,3-1$ mm qalinlikdagi zich tukli, o‘tkir, chiziqsimon-lansetsimon bo‘lakchalar mavjud. Toj gulbarglari zangori-nilufar gulbarglariga ega, keng ko‘lamli, uzunligi 7–10 mm. Stamens tojdan tashqariga chiqadi, uzunligi 9-14 mm, yalang‘och filamentlari va cho‘zinchoq-elliptik anterlar. *Phacelia tanacetifolia* - bir yillik o‘simlik bo‘lib, maksimal balandligi 100 sm (40 dyuym) ga yaqin, bir nechta shoxlari bo‘lmagan holda tik o‘sadi. Yirtqich shakli bezli va qisqa qattiq tuklar bilan qoplangan. 20–200 mm (1–8 dyuym) barglari asosan kichikroq varaqlarga bo‘linadi,

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

ular chuqur va murakkab tishli bo‘laklarga kesiladi va ularga dantelli ko‘rinish beradi. Zich va tukli inflorescence - ko‘k va lavanta soyalarida qo‘ng‘iroq shaklidagi gullarning bir tomonlama egri yoki o‘ralgan tsimasi. Har bir gulning uzunligi bir santimetrdan ozroq va mo‘ylovsimon stamenslari chiqib turadi.[

Phacelia tanacetifolia Amerika Qo‘shma Shtatlarining janubi-g‘arbiy qismida va Meksikaning shimoli-g‘arbiy qismida joylashgan. U ko‘pincha janubiy Kaliforniya cho‘llarida 1500 m (5000 fut) dan past balandliklarda uchraydi, lekin vaqti-vaqti bilan ancha balandroq joylarda ham topilishi mumkin.

Qishloq xo‘jaligida o‘z hududidan tashqarida qo‘shimcha ekin, asalari o‘simligi, boshqa foydali hasharotlar uchun jozibador, yashil go‘ng[6] va manzarali o‘simlik sifatida ishlatiladi. U uzumzorlarga va ekin maydonlari yoniga ekilgan bo‘lib, u yerda nektarga boy gullardan iborat uzun to‘pgullari bilan baholanadi, ular ketma-ket ochilib, uzoq gullash davrini beradi[7]. Bu yaxshi hasharotli o‘simlik bo‘lib, asalarilar va asalarilar kabi changlatuvchilarni jalb qiladi

Tadqiqot obyekti va metodlari. Tadqiqot obyekti *Phacelia tanacetifolia* (Tog‘dastarboshli fatselia) o‘simligi. Urug` unuvchanligini o‘rganish uchun laboratoriya natijalari olingandan so‘ng Guliston davlat universiteti tajriba maydonidagi issiqxonaga ekildi, natijalar keltirildi. Unuvchanlik laboratoriya sharoitida unuvchanlikni 100%ni tashkil qildi dala sharoitida ham unvchanligi 93-95%ni tashkil qildi urug‘lari mayda bo‘lganligi tufayli yer ustki qismiga tuproqqa 1-1,5 sm chuqurlikda ekiladi.

Unib chiqish muddati 5-6 kun ichida 18-20 gradus issiqlikda dastlabki urug‘lar unib chiqa boshladi, 7-8 kun ichida urug‘larni 50% unib chiqdi harorat 23-25 gradusga ko‘tarilganda yani o‘simlik ekilgan kunning 12 kunida urug‘lar 100% lik natija bilan unib chiqdi.

1. rasm. *Phacelia tanacetifolia* o‘simligining urug‘larini ko‘rinishi

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Phacelia tanacetifolia (Fatseliya) — bir yillik o‘simlik bo‘lib, asosan asalarichilik, siderat (yashil o‘g‘it) sifatida, yomon o‘simliklar va zararkunandalarni (nematodlar) kamaytirish, shuningdek, chorva uchun ozuqa va dorivor maqsadlarda ishlatiladi, u odamlar yoki hayvonlar uchun zaharli emas, lekin ba’zi odamlarda allergik reaksiya keltirish ehtimoli bor. Uning gullari ko‘k-binafsha rangli bo‘lib, asal sifatini oshiradi. *Phacelia tanacetifolia* (Fatseliya) — bir yillik o‘simlik bo‘lib, asosan asalarichilik, siderat (yashil o‘g‘it) sifatida, yomon o‘simliklar va zararkunandalarni (nematodlar) kamaytirish, shuningdek, chorva uchun ozuqa va dorivor maqsadlarda ishlatiladi, u odamlar yoki hayvonlar uchun zaharli emas, lekin ba’zi odamlarda allergik reaksiya keltirish ehtimoli bor. Uning gullari ko‘k-binafsha rangli bo‘lib, asal sifatini oshiradi.

2-rasm. O‘simlik unib chiqib rivojlangan holati

Olingan natijalar va ularning taxlili: Sirdaryo viloyatida (quruq, issiq iqlim, qumloq-sho‘rlangan tuproqlar) unuvchanlik yaxshi bo‘lishi mumkin, lekin sho‘rlanish va qurg‘oqchilik ta’sir qiladi. Optimal bahor ekish (fevral, mart, aprel oyining 2 dekadadasigacha ekish tafsiya qilinadi) va sug‘orish bilan yaxshi natija beradi.

Asal shira hamda dorivor *Phacelia tanacetifolia* Guliston davlat universiteti hududidagi issiqxonaga ekildi. Dorivor moychechak o‘simligi issiqxonaga 5.01.2026 sanasida ekildi. Issiqxona xarorati 10 C ni tashkil etadi. Unib chiqish boshlanishi 15.01.2026 sanada boshlandi. Issiqxona sharoitida esa 20.03.2026 sanada daslabki gullar ko‘rina boshladi.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

3-rasm. O‘simlikning gullarini rasmi

Xulosa. Ph. tanacetifolia o‘simligining loabatoriya sharoitida 28-30 gradusda unuvchanligi judayam yuqori Ph. Tanacetifolia o‘simligini bemalol Sirdaryo sharoitidagi ochiq maydonlarda yetishtirish tafsiya qilinadi. Ph. tanacetifolia introduksiyasi nafaqat asal ishlab chiqarish va tuproqni yaxshilashda foydali bo‘lishi mumkin, balki ekologik barqarorlikni saqlashda ham muhim rol o‘ynaydi. Shu bilan birga, uning keng tarqalishini oldini olish va ekologik xavflarni hisobga olish zarur. Ph. tanacetifolia o‘simligi yangi hududlarga joriy qilinayotganda, uning ekologik moslashuvchanligi va iqtisodiy foydalari to‘g‘risidagi tahlillarni yanada chuqurlashtirish kerak.

Ph. tanacetifolia o‘simligining loabatoriya sharoitida 28-30 gradusda unuvchanligi judayam yuqori Ph. Tanacetifolia o‘simligini bemalol Sirdaryo sharoitidagi ochiq maydonlarda yetishtirish tafsiya qilinadi. Ph. tanacetifolia introduksiyasi nafaqat asal ishlab chiqarish va tuproqni yaxshilashda foydali bo‘lishi mumkin, balki ekologik barqarorlikni saqlashda ham muhim rol o‘ynaydi. Shu bilan birga, uning keng tarqalishini oldini olish va ekologik xavflarni hisobga olish zarur. Ph. tanacetifolia o‘simligi yangi hududlarga joriy qilinayotganda, uning ekologik

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

moslashuvchanligi va iqtisodiy foydalari to‘g‘risidagi tahlillarni yanada chuqurlashtirish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. “Dorivor o‘simlikshunoslik va yangi dori vositalarini ishlab chiqarish korxonalarini tashkillashtirish uchun dorivor o‘simliklarni sanoat miqyosida plantatsiyalarini yaratish”. - O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 2013 yil 5 avgust 222-sonli majlis bayoni, 3-bandi. Toshkent, 2013.
2. “2015-2017 yillarda o‘rmon xo‘jaliklari tizimini rivojlantirish, dorivor va ozuqabop o‘simliklar xom-ashyosini etishtirish, tayyorlash va qayta ishlashni yanada kengaytirish chora tadbirlari to‘g‘risida”. - O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015 yil 20 yanvar № 5-sonli majlis bayoni, 1.12 bandi. Toshkent, 2015.
3. Andersen, M. K., et al. (2014). The introduction and use of *Phacelia tanacetifolia* as a green manure and honey plant in Europe. *Journal of Agricultural Science*, 152(3), 545-554.
4. Baker, S. M., & Smith, J. R. (2015). *Phacelia tanacetifolia*: Its Role in Sustainable Agriculture and Apiculture. *Journal of Agricultural Science and Technology*, 24(4), 127-136.
5. Franzluebbers, A. J. (2002). Soil organic matter, soil structure, and their contributions to soil fertility and productivity. *Soil Science Society of America Journal*, 66(2), 387-394.
6. Gallai, N., et al. (2009). Pollinator services, their role in agroecosystems and the consequences of their loss: A review. *Environmental International*, 35(3), 1052-1061.
7. Dorivor va ozuqabop o‘simliklar plantatsiyalarini tashkil etish va xom-ashyosini tayyorlash bo‘yicha yo‘riqnoma (tuzuvchilar: B.YO. To‘xtaev, T.X. Mahkamov, A.A. To‘laganov, A.I. Mamatkarimov, A.V. Ma-xmudov, M.O‘. Allayarovlar) - Toshkent, 2015.-137 b.